

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG‘LANISH (ЗАЧЕЧКА) ISHLARI

Xalilov Doniyor Baxtiyor o‘g‘li, TAQU, xdb260894@gmail.com

Tojiddinov Azizbek Iskandar o‘g‘li, TAQU, Azizbek.tai@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada geodezik masalalardan biri bo‘lgan geodezik bog‘lanishni bajarilish bosqichlari ko‘zda tutilgan. Burchakli bog‘lanish sxemasi, hamda ushbu turdagi bog‘lanishga berilgan shart $|\tau| > 20-30^\circ$ [11] zamonaviy texnologiyalarga mos kemasligi amaliyotda isbotlanganli ko‘rsatilgan.

Аннотация. В данной статье приведены этапы выполнения геодезической засечки, которая является одной из геодезических задач. На практике доказано, что схема угловой засечки, а также приводимое к этому виду засечки условие $|\tau| > 20-30^\circ$ [11] не совместимы с современными технологиями.

Annotation. This article presents the stages of performing a geodetic serif, which is one of the geodetic tasks. In practice, it has been proven that the scheme of the corner notch, as well as the condition $|\tau| > 20-30^\circ$ [11] reduced to this type of notch, is not compatible with modern technologies.

Kalit so‘zlar: geodezik bog‘lanish, burchakli bog‘lanish, to‘g‘ri va teskari burchakli bog‘lanish

Ключевые слова: геодезическая засечка, угловая засечка, прямоугольная и обратная угловая засечки.

Key words: geodetic serif, angular serif, direct and reverse angular serifs.

Hozirgi kunda jadal rivojlanib borayotgan bir davrda qurilishga katta etibor qaratilmoqda. Bu shaharlarning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Baland – baland binolarni qurish, noodatiy osmon o‘par binolarni ko‘tarish bugungi kunga kelib juda ommalashib ketdi. Binolarni qurilishda geodezik masalalarni bajarish mutaxassislar tomonidan ilmiy yondashishlar kuzatilmoqda. Buning sababi eski texnologiyalar bajara olmagan ishlarni zamonaviy texnikalar yordamida uddasidan chiqmoqda, shu bilan ba’zi bir geodezik masalalarga qo‘yilgan shartlarga o‘zgartirishlar kiritish vujudga kelmoqda. Masalan, bir necha yil oldin elektron taxeometrlar bo‘lmagan davrda teodolitga qo‘yilgan shartlar elektron taxeometrda to‘g‘ri kelmaydi, bulardan burchakli bog‘lanishga qo‘yilgan shart ya’ni $|\tau| > 20-30^\circ$ [11] bo‘lishi kerak. Bu shart to‘g‘ri kemasligi amaliyotda tadbiq qilib isbotlandi.

Geodezik bog‘lanish yoki oddiygina bog‘lanish – bu koordinatalari mavjud nuqtalarning burchaklari va masofalarini o‘lchagan holda, aniqlanayotgan nuqtaning koordinatalarini hisoblashdan iborat. O‘lchangan parametrlar turiga qarab chiziqli, burchakli va chiziqli-burchakli geodezik bog‘lanishlarga ajratiladi.[12]

Burchakli geodezik bog‘lanish usuli ma'lum nuqtalardan kerakli nuqtaga yo‘nalish kosinuslarini va ulargacha bo‘lgan masofadan foydalangan holda nuqtaning fazoviy holatini topishga aytiladi. Qoida tariqasida, burchakli geodezik bog‘lanishning ikkita asosiy turi mavjud - to‘g‘ri va teskari. To‘g‘ri qat’iy bipolyar, teskari esa qutbli hisoblanadi.

Bir qancha manbalarga binoan bog‘lanish usulida geodezik priborni o‘rnatayotganda 2 nuqta orasidagi burchak 30° dan kichik burchak bo‘lmasligi kerak haqida ma’lumotlar mavjud. Hamda bir qancha shartlar bajarilishi kerak bo‘lgan ma’lumotlar ichida quyidagi formula va sxema ham ko‘rsatilgan:

$$\tau = \beta_1 + \beta_2 + \omega_2 - 180^\circ$$

(1)

Biz ta $|\tau| > 20 - 30$ holda, zamonaviy geodezik $\mu\text{IVS}(\text{ASU})$ taiga bu shartlar qanoatlantirmasligini isbotladik. Tajriba South N3 elektron taxometridan foydalanildi. SOUTH N3 - zamonaviy va texnologik jihatdan ilg'or elektron taxometr bo'lib, $\pm 2''$ soniyalik aniqlik bilan o'lchash imkonini beradi. Yuqori sifatli lazer tizimi 1000 metrgacha bo'lgan masofalarda nur qaytargichsiz o'lchashni kafolatlaydi.

2-rasm. Tajriba o'tkazilgan burchakli zasechka (bog'lanish) sxemasi

Ushbu sxemada A va B topilayotgan nuqtalar, qolgan barchasi koordinata va balandlik otmetkasi mavjud nuqtalar. Bu tajribada burchak bog'lanishi orqali bir nechta mavjud nuqtalar orqali bog'landi va har bir ish hisobotda yozib borildi.

A nuqtaning koordinata va otmetkasi:
 $X=1000,000$; $Y=1000,000$; $H=200,000$

B nuqtaning koordinata va otmetkasi:
 $X=984,605$; $Y=1020,460$; $H=201,735$

Bog'lanish bosqichi	Bog'lanayotgan nuqtalar nomi	Ikki nuqta orasidagi burchak, °	Koordinatalari va otmetkasi, m	Xatoligi, ±mm
A nuqtaning 1 ta burchak ostida bog'lanishi				
1	MR1-MR2	44	$X=1000,001$ $Y=1000,001$ $H=200,000$	$\Delta x=1$ $\Delta y=1$ $\Delta h=0$
2	MR2-MR3	143	$X=1000,001$ $Y=1000,000$ $H=200,000$	$\Delta x=1$ $\Delta y=0$ $\Delta h=0$
3	MR1-MR3	173	$X=1000,000$ $Y=1000,000$ $H=200,001$	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$ $\Delta h=1$
4	M4-MR1	46	$X=999,998$ $Y=999,998$ $H=200,002$	$\Delta x=2$ $\Delta y=2$ $\Delta h=2$
5	MR2-M4	3	$X=1000,000$ $Y=999,940$	$\Delta x=0$ $\Delta y=60$

			H=200,001	$\Delta h=1$
6	MR3-M4	140	X=999,999 Y=1000,001 H=200,002	$\Delta x=1$ $\Delta y=1$ $\Delta h=2$
7	M4-M5	17	X=999,999 Y=1000,007 H=200,001	$\Delta x=1$ $\Delta y=7$ $\Delta h=1$
B nuqtaning 1 ta burchak ostida bog'lanishi				
8	MR1-MR2	38	X=984,606 Y=1020,455 H=201,737	$\Delta x=1$ $\Delta y=5$ $\Delta h=2$
9	MR1-M4	40	X=984,608 Y=1020,454 H=201,737	$\Delta x=3$ $\Delta y=6$ $\Delta h=2$
10	MR2-M4	2	X=984,605 Y=1020,476 H=201,738	$\Delta x=0$ $\Delta y=16$ $\Delta h=3$
11	M6-M7	39	X=984,609 Y=1020,452 H=201,734	$\Delta x=4$ $\Delta y=8$ $\Delta h=1$
12	M4-M6	47	X=984,603 Y=1020,458 H=201,735	$\Delta x=2$ $\Delta y=2$ $\Delta h=0$
13	M5-M6	59	X=984,608 Y=1020,457 H=201,734	$\Delta x=3$ $\Delta y=3$ $\Delta h=1$
14	R4-R6	46	X=984,605 Y=1020,460 H=201,737	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$ $\Delta h=2$
15	R5-R4	10	X=984,615 Y=1020,463 H=201,736	$\Delta x=10$ $\Delta y=3$ $\Delta h=1$
16	R5-R6	36	X=984,602 Y=1020,462 H=201,737	$\Delta x=3$ $\Delta y=2$ $\Delta h=2$

Bog'lanish bosqichi	Bog'lanayotgan nuqtalar nomi	τ	Koordinatalari va o'tmetkasi, m	Xatoligi, mm
A nuqtaning 3 va undan yuqori burchak ostida bog'lanishi				
1	MR1-MR2-MR3	52°	X=1000,000 Y=1000,000 H=200,000	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$ $\Delta h=0$
2	MR1-MR2-MR3-M4	48°	X=1000,000 Y=1000,000 H=200,001	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$ $\Delta h=1$
3	MR2-MR3-M4	275	X=1000,000 Y=1000,000 H=200,001	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$ $\Delta h=1$
4	MR1-MR3-M4	228	X=1000,000 Y=1000,000	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$

			H=200,001	$\Delta h=1$
5	MR1-MR2-M4	313	X=999,999 Y=1000,001 H=200,001	$\Delta x=1$ $\Delta y=1$ $\Delta h=1$
6	MR1-MR2-MR3-M4-M5	226	X=1000,000 Y=1000,000 H=200,001	$\Delta x=0$ $\Delta y=0$ $\Delta h=1$
B nuqtaning 3 va undan yuqori burchak ostida bog'lanishi				
7	MR1-MR2-M4	139	X=984,607 Y=1020,455 H=201,737	$\Delta x=2$ $\Delta y=5$ $\Delta h=2$
8	MR1-MR2-M4-M5	137	X=984,608 Y=1020,456 H=201,737	$\Delta x=3$ $\Delta y=4$ $\Delta h=2$
9	MR1-MR2-M4-M5-M6	190	X=984,606 Y=1020,457 H=201,736	$\Delta x=1$ $\Delta y=3$ $\Delta h=1$
10	MR1-MR2-M4-M5-M6-M7	325	X=984,605 Y=1020,455 H=201,736	$\Delta x=0$ $\Delta y=5$ $\Delta h=1$
11	M5-M6-M7	99	X=984,607 Y=1020,455 H=201,734	$\Delta x=2$ $\Delta y=5$ $\Delta h=1$
12	R4-R12-M4-M7-MR1-MR2	359	X=984,605 Y=1020,456 H=201,736	$\Delta x=0$ $\Delta y=4$ $\Delta h=1$
13	R4-R5-R6	158	X=984,604 Y=1020,461 H=201,737	$\Delta x=1$ $\Delta y=1$ $\Delta h=2$
14	R4-R6-M4	1	X=984,606 Y=1020,457 H=201,736	$\Delta x=1$ $\Delta y=3$ $\Delta h=1$

Xulosa. Ushbu bajarilgan ishdan olingan natija quyidagilardan iborat: elektron taxeometr yordamida ikki yoki undan ko'p nuqtalar orqali bog'lanishidan qat'iy nazar natija chekli qiymatdan oshmaydi. Ya'ni zamonaviy geodezik asboblardan foydalanilganda $\tau = \beta_1 + \beta_2 + \omega_2 - 180^\circ$ [11] qiymati (2) formulada

ko'rsatilgan shart bajarilmasa, natija xato bo'lmaydi. Bunga misol tariqasida 3-rasmda ko'rsatilgan B nuqtadan R4-R6-M4 tayanch punktlarga ulanganda $\tau = 1^\circ$ tashkil qiladi, hamda bog'langanlik koordinatalari chekli xatodan oshmagan. Ikki nuqta orasidagi burchak $< \pm 30^\circ$ burchak bo'lsa ham xatolik chekli xatolikdan oshmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Avchiyev Sh. K. Toshpulatov S. A. «Injenerlik geodeziyasi» Yosh kuch pressmatbuoti, 2015-y;
2. Muborakov X. Geodeziya. Cho'lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007-y.;
3. Avchiyev S h .K ., Toshpo'latov S.A. Injenerlik geodeziyasi. O'quv qo'llanma. 1-qism. T., TAQI, 2000y.
4. Avchiyev Sh.K, Toshpo 'latov S.A. Injenerlik geodeziya. O'quv qo'llanma. 2-qism. T., TAQI, 2000y.

5. Baxtiyor o'gli, Xalilov Doniyor. "Avtomobil yollarini loyihalashda geodezik ishlarda Credo_DAT dasturining ahamiyati." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 635-638.
6. Romanyuk Y., Gulmurzaeva R., Kamalova D. MONITORING THE LANDS OF RURAL SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF THE KUYICHIRCHIK DISTRICT OF THE TASHKENT REGION //International Journal of World Languages. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
7. Yulia, R., Roza, G., Dilnoza, K., Nodrahon, A., & Doniyor, X. (2023). Tasks of Planning Rural Settlements in the Republic of Uzbekistan. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(3S), 2246-2253.
8. АНДРЕЕВ Ю.П. Один из методов анализа исходных данных.-Геодезия и картография, 1971, Л 2.
9. БАРЛИАНИ А.Г. К вопросу оценки точности полигонометрических сетей без составления нормальных уравнений и с учетом вновь добавленных построений. Межвузовский сборник трудов по математической обработке, М., 1984с.
10. БАРЛИАНИ А.Г. Уравнивание полигонометрических сетей с учетом ошибок исходных данных- Деп.ОНТИ ННИИГАиК В 131 гд-Д84 от 16.02.84г.
11. Поликашенкин А.И. Геодезическо-маркшейдерское обеспечение строительства подземных сооружений в городах. – М.: Недра, 1990 – 288с.
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich -</i> ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна -</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -</i> QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z -</i> BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. -</i> QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608